

RELATO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE: ABORDAGEM DA PRÁTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I¹

Rosineide Nascimento da Silva²

Janimara Marques da Silva³

Walkiria Caetano Silva⁴

Resumo Este trabalho trata do relato da experiência de caracterização do campo de estágio, Escola de Ensino Fundamental Manoel Humberto da Costa (Arapiraca – AL), centrada na observação das dimensões do planejamento, organização e gerenciamento escolar, durante a prática do Estágio Supervisionado I. Para isso, a escola foi visitada durante três meses consecutivos, analisados documentos escolares e realizadas algumas entrevistas/conversas com a comunidade escolar. Dentre outros resultados, foram constatados na escola problemas na gestão e insuficiência de recursos, o que reflete drasticamente no processo ensino-aprendizagem. Enfim, esse estágio permitiu que estudantes de Biologia – Licenciatura vivenciassem o cotidiano de uma escola pública, preparando-os para o exercício da profissão.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que o estágio supervisionado integra a matriz curricular dos cursos de licenciaturas e outras graduações, onde torna-se imprescindível para a formação integral de profissionais das mais diversificadas áreas do conhecimento científico.

O estágio representa para o estudante seja de licenciatura ou bacharelado a oportunidade de conhecer a realidade da área onde pretende exercer sua profissão.

¹ Disciplina do 5º Período do Curso de Biologia – Licenciatura, UFAL – Arapiraca/AL, ministrada pela Professora Assistente Maria Gorete Rodrigues de Amorim, no primeiro semestre letivo de 2009. Esta professora participou e/ou orientou a correção deste trabalho.

² Graduanda em Biologia – Licenciatura. Universidade Federal Alagoas – Campus Arapiraca. rosineideg7@gmail.com

³ Graduanda em Biologia – Licenciatura. Universidade Federal Alagoas – Campus Arapiraca. maramarques07@hotmail.com

⁴ Graduanda em Biologia – Licenciatura. Universidade Federal Alagoas – Campus Arapiraca. walkiria_nina@hotmail.com

Na área da educação o estágio muitas vezes é concebido como o momento do “fazer” ou a oportunidade de observar, passivamente, a metodologia adotada por professores e os vários problemas existentes nas instituições de ensino.

Segundo, Pimenta (2008, p. 33) na formação de professores “o curso nem fundamenta teoricamente a atuação do futuro profissional nem toma a prática como referência para a fundamentação teórica. Ou seja, carece de teoria e prática”.

Considerar o estágio como o momento onde a teoria e a prática são dissociáveis tende a tornar a formação dos estudantes pouco efetiva e direcionada à imitação de modelos metodológicos tradicionais adotados por muitos professores.

Nessa perspectiva, para se analisar a importância do estágio onde a teoria e a prática são indissociáveis, ou seja, sob uma óptica que supere essa fragmentação é preciso embasar-se no conceito da práxis, “o que aponta para o desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade” (PIMENTA, 2008, p. 34).

Assim, é possível perceber que o estagiário não deve representar, em um ambiente escolar, um agente meramente observador das mazelas e imitador de modelos, mas um indivíduo reflexivo, crítico, comprometido com o processo educacional e, especialmente, um agente atuante na escola.

Nesse contexto, o presente trabalho trata do planejamento, organização e gerenciamento escolares embasados nas observações empíricas efetuadas durante a prática do Estágio Supervisionado I na Escola de Ensino Fundamental Manoel Humberto da Costa, situada no povoado Batingas, município de Arapiraca – AL, no primeiro semestre letivo de 2009. Ressalte-se que o estágio supervisionado I não compreende a regência em sala de aula, restringindo-se apenas a observações do ambiente escolar e participação em ações empreendidas pela escola, caso ocorram.

METODOLOGIA

Para atender aos objetivos propostos foi necessário permanecer no campo de estágio durante três meses, para realizar entrevistas com os diferentes segmentos da escola, como funcionários, alunos, professores e pais de alunos para analisar a relação existente entre esses

agentes; analisar a estrutura física da escola e o material didático ofertado para o uso dos alunos e professores; observar algumas aulas ministradas por professores de ciências para compreender as práticas de ensino adotadas pelo docente e o aspecto da relação professor-aluno; aplicar alguns questionários (20) aos alunos para traçar seu perfil sócio-econômico; observar e vivenciar o cotidiano escolar durante o primeiro semestre do ano 2009; e consultar documentos escolares, como Projeto Político Pedagógico e regimento escolar.

O resultado foi registrado em relatório, socializado em seminário realizado no final do semestre letivo, com objetivo de trocar experiências, problematizar e analisar o contexto escolar onde ocorreu a experiência, na perspectiva de realizar projetos interventores nas etapas seguintes de estágio.

RESULTADOS/DISCUSSÕES

Os dados coletados durante a realização do estágio supervisionado apontaram problemas graves, embora comuns nas escolas públicas brasileiras. Durante o estágio verificamos que apenas cerca de 590 alunos eram atendidos pela escola, segundo a direção, devido há algumas reformas no prédio que levaram a um atraso no calendário escolar culminando em um elevado índice de evasão escolar. O número de alunos matriculados pode ser considerado relativamente pequeno, uma vez que a comunidade possui cerca de seis mil habitantes, com muita representatividade de jovens e adolescentes.

Também foi constatado que a escola Manoel Humberto não apresentava condições arquitetônicas que oferecesse conforto aos alunos, ou que facilitasse seu aprendizado. Não foi identificado adaptações para portadores de deficiência, ou seja, não estava garantido o direito a acessibilidade.

No que tange aos recursos tecnológicos, a escola possuía seis microcomputadores, sendo que apenas um estava em funcionamento. Os demais estavam desativados por falta de instrutores especializados. Como tantas outras escolas, sobretudo aquelas localizadas no interior dos municípios, esta escola relatou problemas com o fornecimento de recursos didáticos, o insuficiente número de livros didáticos, bem como com o repasse de merenda escolar etc.

Quanto a gestão escolar, a instituição dispõe de Projeto Político Pedagógico (PPP), escrito com todas suas etapas necessárias, organograma e fluxograma. Embora tenha sido

alegado que esse documento foi elaborado de modo democrático e participativo com a intervenção de todos os setores da escola, este fato não pôde ser confirmado durante as entrevistas com alguns funcionários, pois estes nem sequer sabiam do que tratava o documento.

Conforme as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (MEC, 2006),

A escola, ao definir seu projeto pedagógico, deve propiciar condições para que o educando possa conhecer os fundamentos básicos da investigação científica; reconhecer a ciência como uma atividade humana em constante transformação, fruto da conjunção de fatores históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos, e, portanto, não neutra; compreender e interpretar os impactos do desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade e no ambiente.

Observamos que embora o conceito de Projeto Político Pedagógico ainda não esteja coerente com os princípios apresentados no citado documento, a escola utiliza como ponto de partida para suas atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo a dinamicidade, através de atividades diversificadas que buscam integralizar pais, alunos, professores e comunidade para socializar a realidade local com os conteúdos programáticos.

Como atividades dinâmicas, a escola adota, segundo relatos:

- Aulas presenciais;
- Pesquisas de campo;
- Desenvolvimento de projetos com temas transversais;
- Palestras para a comunidade local, especialmente na área da saúde;
- Gincanas, entre outros.

Em todos os projetos desenvolvidos, a gestão escolar nota uma incipiente participação dos alunos, pois estes demonstram interesse limitado a obtenção de notas. A situação tende a se agravar quando a escola busca a participação efetiva dos pais nessas atividades. Essa dificuldade de manter uma relação amistosa com os pais, especialmente, aqueles de alunos considerados problemáticos se configura como uma grande dificuldade a ser superada pelos

professores, diretores e coordenadores. Contudo, ressalte-se que, muitas vezes, os próprios membros da escola não se integram aos projetos desenvolvidos pela instituição.

A escola busca manter um relacionamento efetivo com a comunidade, mas este é um trabalho bastante árduo. Apesar de a instituição promover eventos para atrair a comunidade, quase sempre esses eventos representam tentativas frustradas.

Em relação aos alunos que apresentam dificuldades no aprendizado, nota-se a preocupação de alguns professores em minimizar essas carências, ao passo que outros alegam não terem tempo para subsidiar determinados alunos com dificuldades.

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Arapiraca envia estagiários, universitários em formação, para as escolas municipais para dar aulas de reforço a alunos com dificuldades, os mesmos recebem uma bolsa (gratificação). Todavia, a quantidade de estagiários é inferior ao número de alunos que necessitam desse reforço.

A metodologia adotada para selecionar os alunos passíveis desse subsídio são aqueles que possuem índices muito baixos de rendimento escolar e situação socioeconômica bastante precária. Estes alunos são os que se enquadram no perfil elaborado pela escola. As aulas de reforço são ministradas em horários contrários ao horário de aula do aluno, em um anexo da escola. Este trata-se de um salão improvisado, onde funciona a sede da Associação Comunitária de Moradores de Batingas.

No que se refere ao perfil docente, percebe-se que muitos professores trabalham em mais de uma escola e acabam não cumprindo adequadamente sua função na escola Manoel Humberto, além de limitarem as potencialidades dos alunos devido ao pouco comprometimento com sua formação. No caso dos alunos com dificuldades, por exemplo, como esses alunos podem dispor de professores, se estes em seus horários de aulas, muitas vezes não estão presentes na escola? Outro grave problema que a escola enfrenta diz respeito a frequência dos professores, pois muitos faltam e quando aparecem na escola trazem atestados, algumas vezes, de veracidade duvidosa.

Em decorrência de uma grande frustração relatada e demonstrada pela maioria dos professores da escola – a escolha de sua profissão – percebe-se que os mesmos tendem a descarregar seus conflitos pessoais nos alunos, os quais por não compreenderem essa situação retribuem ao professor com o desrespeito. Os professores da escola, quase que em sua totalidade, alegam ter escolhido a profissão docente por falta de opção, pela acessibilidade no

curso e/ou pelo mercado de trabalho disponível, uma vez que em Arapiraca há ainda uma grande carência no quadro educacional.

Os professores do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) informaram, em entrevistas, não estarem felizes nem tampouco realizados na sua profissão, pois ganham pouco e trabalham demais, apenas uma professora disse ser feliz com sua escolha. Para esta, “educar crianças significa renascer a cada dia”. Quanto aos professores do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), ficaram divididos, pois alguns alegam ser felizes e outros alegam não vêem a hora de se aposentar, pois estão exaustos de trabalharem tanto e não serem reconhecidos como merecem.

No que se refere a organização dos alunos nas salas, estes devem ser agrupados conforme a faixa etária e/ou características das turmas. Por exemplo, os alunos da turma do nono ano afirmam que “não se misturam com os alunos do oitavo ano”, e assim sucessivamente. Ou seja, observa-se uma espécie de relacionamento hierárquico impregnado por uma segregação social.

Por outro lado, os professores conseguem manter um relacionamento aberto e interdisciplinar, ou seja, não enfrentam problemas entre si.

A direção da escola afirma manter um relacionamento amistoso com os professores, porém tem problemas com alguns docentes quanto a necessidade de repor aulas aos sábados devido as ausências inexplicáveis. A coordenação corrobora com a direção quanto a este fato. Vale ressaltar que, a coordenação e a direção mantêm uma relação interativa, ou seja, conseguem trabalhar em equipe e apresentam uma visão sócio-político-pedagógica semelhante, o que deve facilitar o trabalho. Por outro lado, com os funcionários do corpo técnico-administrativo a relação torna-se um pouco mais complexa, pois a direção e a coordenação sempre necessitam indicar as funções que cada um está incumbido de executar. Além disso, esses funcionários também apresentam divergências no relacionamento com os alunos. Foi constatada durante as visitas, por exemplo, a evidente falta de respeito recíproca entre alguns funcionários e alunos da escola.

O perfil estabelecido pela maioria dos alunos pode ser definido como problemático, pois a partir dos dados coletados através das entrevistas e visitas, observou-se que a maioria é composta por indivíduos provenientes de famílias sócio-economicamente desfavorecidas, que dependem quase que exclusivamente da agricultura de subsistência. Informações cedidas pelo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da comunidade de Batingas, revelam outro

problema para o baixo rendimento escolar dos alunos: a permanência forçada destes indivíduos na escola pela família que precisa da frequência escolar para receber benefícios do Governo Federal, como o bolsa família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a prática do estágio supervisionado I, fomos oportunizados a vivenciar de forma direta e indireta a realidade do cotidiano de uma escola pública brasileira, onde se percebeu grandes discrepâncias em alguns aspectos e congruências em outros. Em uma mesma instituição de ensino muitos são os sujeitos, as metodologias e as concepções do processo educacional, assim como em uma mesma rede de ensino existem diversas formas de conceber a educação.

Constatou-se, ainda, a marcante precariedade da escola visitada, situação lamentavelmente de muitas escolas públicas distribuídas pelo país, onde comumente os recursos disponibilizados à manutenção do funcionamento são insuficientes para suprir as inúmeras carências que assolam o processo de ensino-aprendizagem. Esse fato reflete negativamente e de modo direto no desenvolvimento do trabalho dos profissionais da educação, bem como na aprendizagem dos alunos.

A deficiência, geralmente, presente durante o processo educacional de um determinado indivíduo deverá, possivelmente, culminar em uma formação precária, limitada e com pouca perspectiva futura no que tange à atuação do sujeito como cidadão dentro de uma sociedade na qual está inserido, mas que muitas vezes encontra-se à margem dos processos sociais. A força de vontade de profissionais sérios e preocupados com uma educação qualitativa e não quantitativa faz a diferença no produto final, no entanto, não devem ser concebidos como os maiores responsáveis pela mudança que se faz preponderante na educação brasileira, cujas mazelas dessa problemática são discutidas nos estudos de vários pesquisadores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Ministério da Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Parecer CEB n. 4/98**. Brasília: MEC/CNE, 1998b.

LIBÂNEO, J. C. (Org.). **Educação Escolar**: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.

LIMA, K. E. C. **Análise da metodologia de ensino de ciências nas escolas da rede municipal de Recife**. Ensaio: aval. pol. públ. Educ. Vol. 14, nº 52. Rio de Janeiro, 2006.

PIMENTA, S. G. & LIMA, M. S. L. Estágio: diferentes concepções. In: **Estágio e docência**. 3ª ed. (Coleção docência em formação. Série saberes pedagógicos). São Paulo: Cortez, 2008.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias**. (Orientações curriculares para o ensino médio, vol. 2). Secretaria de Educação Básica. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006.